

Трофимова Н.А.
Москва, ЦЭМИ РАН

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В УСЛОВИЯХ ИНФОДЕМИИ

В настоящее время человеческий капитал все чаще становится одним из факторов лидерства экономики той или иной страны. Способность эффективно использовать и развивать знания и умения людей, а также применять их в своей профессиональной деятельности ведет к повышению показателей эффективности деятельности, к росту добавленной стоимости и производительности труда, что обеспечивает как прямой, так и косвенный вклад в ВВП страны. Понятие человеческого капитала тесно связано с понятием социальный капитал. Качество человеческого капитала определяет степень развитости социальных связей и культуры общества [1].

По данным Всемирного банка на 2022 год, около 64% мирового благосостояния составляет человеческий капитал, что делает его не менее важным источником развития экономики по сравнению с энергетическими ресурсами и современными технологиями.

Целью работы является анализ влияния фейковых новостей на человеческий капитал в условиях инфодемии.

Понятие «человеческий капитал» можно рассматривать в узком и широком его понимании. В узком смысле под человеческим капиталом подразумевается образование, полученное человеком, его умения и навыки, используемые им в профессиональной деятельности. В широком же смысле человеческий капитал представляет собой совокупность врожденных способностей, творческого потенциала, морального и психического здоровья, накопленных и усовершенствованных путем инвестиций в образование, профессиональный опыт, здоровье и культуру, необходимых для трудовой деятельности, приносящей доход их обладателю [2].

В настоящее время выделяются следующие виды человеческого капитала:

– национальный человеческий капитал – умственные, физические и трудовые способности рассматриваются как одна из составляющих национального богатства, способствующая развитию всей экономики страны;

– человеческий капитал организации – рассматривается как составляющая деятельности отдельной компании, способствующая повышению результатов ее деятельности;

– индивидуальный человеческий капитал – представляет собой фактор, способствующий повышению уровня жизни индивида и его дохода.

Индивидуальный человеческий капитал является основой всех видов человеческого капитала и включает в себя общие и специфические

составляющие. Общие составляющие представляют собой капитал образования, здоровья и культуры человека, а специфические составляющие учитывают особенности социализации личности, степень вовлеченности в корпоративную культуру, предпринимательские и творческие способности и характеризуют потенциал социального взаимодействия индивида. Необходимо отметить, что капитал здоровья играет ведущую роль в формировании человеческого капитала.

Человеческий капитал обладает характерными особенностями, отличающими его от других видов капитала. Его нельзя продать или передать от человека к человеку, т.е. он не является ликвидным. Функционирование человеческого капитала во многом зависит от человека, которому он принадлежит. Он формируется путем долгосрочных инвестиций из разных источников, а доходы, получаемые человеком от его реализации, принадлежат только ему. Со временем человеческий капитал специфически меняется, т.е. улучшаются или ухудшаются показатели здоровья, образования, культуры.

Видоизменяться человеческий капитал может под воздействием целого комплекса факторов, которые можно объединить в несколько групп:

1. Социально-экономические факторы (состояние рынка труда, общий уровень образования и здоровья населения);
2. Демографические факторы (численность населения, половозрастная структура, темпы прироста населения);
3. Экологические факторы (качество природных ресурсов, общее экологическое состояние страны);
4. Институциональные факторы (государственная политика в социальной и культурной сфере, обеспечение равных возможностей для образования и трудоустройства);
5. Технологические факторы (государственная политика в отношении новых технологий, изменения в использовании коммуникационных технологий) [3].

В настоящее время наиболее существенную роль играют технологические факторы. Основой этих факторов являются информационно – коммуникационные технологии (ИКТ). Развитие ИКТ привело к тому, что мировосприятие людей, их взгляды, привычки и знания о мире в значительной степени формируются под воздействием новостей, получаемых из интернета, прессы и телевидения. Следовательно, качество распространяемой в них информации напрямую влияет на представления человека о процессах, происходящих в мире [4]. Особенно это касается молодых людей, взгляды которых формируются в основном благодаря интернету. В результате ИКТ формируют практически восемьдесят процентов индивидуального и общественного мнения. ИКТ служит основой цифровизации всех сфер деятельности. Пандемия коронавируса ускорила процесс цифровизации в мире и позволила выявить множество рисков. Одним из неблагоприятных последствий ускоренной цифровизации стало распространение всевозможных

фейковых новостей, которое приняло характер информационной эпидемии или так называемой «инфодемии».

Термин инфодемия появился в 2003 году. Оксфордский словарь определяет термин «инфодемия» как распространение разнообразной, часто необоснованной информации о событиях, которая быстро и неконтролируемо распространяется в медиапространстве и рассматривается как средство усиления общественной спекуляции и беспокойства. Появление термина было связано с эпидемией атипичной пневмонии, однако особенно активно этот термин стал использоваться спустя 17 лет для описания распространения информации о коронавирусе. ВОЗ, используя этот термин, заявила, что инфодемия не менее опасна, чем сама эпидемия.

С термином инфодемия тесно связано понятие «фейк». Под фейком (от англ. слова fake) понимается нечто фиктивное, созданное с целью искажения действительности или обмана других людей. По смыслу фейк близок понятию лжи, но не тождественно ему. Если ложь – это высказывание, заведомо не соответствующее истине и высказанное сознательно, то фейк как искажение реальности может быть преднамеренным (заранее определенным) и непреднамеренным (обусловленным объективными факторами). Фейк может выступать и как самообман. Фейковость (от англ. слова fakery) – зыбкость, непостоянство, фальшивость, мошенничество, фабрикация того, чего не существует. Слово «фейк» стало популярным в европейских странах после выхода книги Мартина Долла «Фальсификация и подделка» в Германии (2012 г.)

Проблема фейковости может рассматриваться в разных аспектах. В экономической теории введено понятие фейковой экономики. Многие исследователи подходят к анализу фейковых новостей с точки зрения политологического анализа. К ним относятся Г. Пенникук, Т. Кэннон, Д. Рэнд, Й. Дрексл, Я. Шнелленбах и др. Активное изучение фейкового феномена наблюдается и в России. В основном эти исследования относятся к сфере правоведения и социологии.

Фейковые новости как явление и их влияние на качество человеческого капитала представляют собой малоизученную область. Исследователям только предстоит дать точное научное определение этому понятию, осуществить его классификацию и типологизацию, оценить степень его влияния на процессы, протекающие в обществе [5].

Тем не менее, принято считать, что фейковые новости – это вбросы информации резонансного характера, целью которых является провоцирование ажиотажа вокруг ложного информационного повода. Наиболее ярким примером является ситуация, связанная с пандемией COVID-19.

Если рассматривать статистику фейков, распространяемых в России в 2020 году, можно заметить, что по своему характеру они в большинстве случаев содержали неподтвержденную информацию, касающуюся здоровья, а также действия властей в сложившихся условиях.

Обилие недостоверной информации привело к снижению темпов вакцинации в России и в мире и повышению риска распространения инфекции для всего общества в целом. Так как физическое здоровье, необходимое для нормальной работоспособности, является частью человеческого капитала, подобные дезинформирующие слухи негативно влияют на его качество.

Помимо физического здоровья, ажиотаж и паника, создаваемые вокруг фейковых новостей, расшатывают психическое состояние людей, приводят к их духовной нестабильности. Из-за неопределенности в период пандемии люди вынуждены постоянно мониторить эту тему, ежедневно пропуская через себя огромный объем новостей, в том числе и фейковых, что только увеличивает тревожность. Излишняя психологическая загруженность и утрата жизненных ориентиров работоспособной части населения может привести к снижению её творческого потенциала и, как следствие, негативно отразиться на результативности трудовой деятельности.

Пандемия COVID-19 распространялась по всему миру примерно с середины 2020 года. Проведенные в мире исследования показали, что дезинформация о болезнях, противоковидной вакцинации и потенциальных побочных эффектах вакцины оказывает неблагоприятное воздействие на показатели вакцинации. В результате была выдвинута гипотеза, что более высокая распространенность дезинформации может оказать большее негативное влияние на решения о вакцинации.

Выявление дезинформации или фейковых новостей на основе больших данных в Интернете является сложной задачей [6]. Наиболее часто применяется система анализа новостей Islander, в которой используется инновационная языковая модель для автоматического просмотра и оценки интернет-новостей, в том числе и оценки подозрительности и подстрекательства в новостях. Эта модель позволяет количественно оценить знание предметной области в сочетании со стилем написания. Данные из базы данных новостей Islander system обычно просматриваются и сохраняются в режиме реального времени. Каждая новость включала заголовок, содержание, источник, время публикации, оценку подозрений и подстрекательства. Новости относят к фейковым новостям, если их оценка подозрительности больше нуля. Баллы подозрительности варьируются от 0 до 1000; более низкие баллы указывают на большую объективность, а нулевой балл преобладают в данных, которые выглядят как распределение Пуассона. Баллы за подстрекательство также варьируются от 0 до 1000 и чаще всего представляют нормальное распределения; более низкие баллы указывают на меньшее количество подстрекательств. Средний балл подстрекательства за неделю может использоваться в качестве переменной.

Google Trends показывает относительную популярность запроса: 100 баллов означают максимальный интерес к теме, а 0 – недостаточное количество информации по ней. При расчёте показателя сервис использует данные с учётом времени и места отправки запросов

Для анализа влияния фейковой информации на решения о вакцинации предлагается использовать следующие переменные: количество случаев заражения COVID-19, количество смертей от COVID-19, общее количество доступных доз вакцины, средний балл Google Trends, процент фальшивых новостей (фейков), средний балл подстрекательства и срок взаимодействия среднего балла Google Trends с процентом фейковых новостей, общее количество прививок и количество вакцинированных лиц.

Основные методы применяемого статистического анализа следующие:

- использование критерия хи-квадрат для анализа процентного содержания фейковых новостей;
- использование многомерной линейной регрессий с пошаговым методом для отбора переменных;
- использование коэффициента инфляции дисперсии (VIF) для выявления мультиколлинеарности среди переменных и удаления вероятных линейных комбинаций переменных;
- использование процедуры Джонсона-Неймана для построения графиков эффектов взаимодействия;
- проверка полученной статистической модели на основе использования валидационных данных.

Апробация методики проводилась на данных Тайваня. Для анализа было собрано 791 183 новостных материалов о COVID-19 и вакцинах из 26 источников новостных интернет-СМИ. В качестве переменных использовались количество доступных доз вакцины, число новые случаи COVID-19, число новых случаев смерти от COVID-19, оценка количества подстрекательств, процент фейковых новостей, число случаев Google Trends (фейки в СМИ), число доз вакцинации на следующей неделе, число новых вакцинированных на следующей неделе. [7].

Многомерный анализ выявил статистически значимую взаимосвязь между количеством введенных доз вакцины и количеством доступных доз вакцины, а также уровень взаимодействия для определения процента фейковых новостей и уровней Google Trends. Коэффициент инфляции дисперсии (VIF) для каждого фактора составил менее 10. Коэффициенты регрессии свидетельствуют о том, что существует положительная взаимосвязь между количеством доступных доз вакцины и количеством доз вакцины, введенных в течение следующей недели, и что показатель подстрекательства может отрицательно повлиять на дозы вакцинации на следующей неделе ($R^2 = 0,647$, скорректированный $R^2 = 0,521$, $F = 5,133$; $P = 0.007$). Также существует взаимосвязь между процентом фейковых новостей и уровнем Google Trends ($R^2 = 0,507$, скорректированный $R^2 = 0,395$, $F = 7,714$; $P < 0,001$). Процедура Джонсона-Неймана показала, что, когда процент фейковых новостей превышает 39,3%, уровень Google Trends

оказывает существенное негативное влияние на дозы вакцинации на следующей неделе.

Таким образом, более высокий процент фейковых новостей о COVID-19 и вакцинах в Интернете предсказывает более неблагоприятные последствия для доз вакцинации, введенных на следующей неделе. В течение периода исследования пороговое значение процента фейковых новостей составляло 39,3%. Это число может варьироваться с интервалами исследования. Следовательно, воздействие на население определенного количества фейковых новостей о болезнях и вакцинах негативно влияет не только на капитал здоровья индивидуума, но и на все другие составляющие человеческого капитала, такие как профессиональный и культурный капитал, а также ухудшает потенциал социального взаимодействия людей путем повышения нетерпимости и конфликтности членов общества.

Список использованной литературы:

1. Бирюкова С.С. Как увеличить человеческий капитал и его вклад в экономическое и социальное развитие / А.Г. Вишневский, В.Е. Гимпельсон, Е.Б. Деминцева, М.Б. Денисенко, Р.И. Капелюшников, И.И. Корчагина, Я.И. Кузьминов, Н.В. Мкртчян, Л.Н. Овчарова, А.С. Пузанов, С.Ю. Рощин, О.В. Синявская, Ю.Ф. Флоринская, И.Д. Фрумин, С.В. Шишкин, Л.И. Якобсон. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. – С. 6-7.

2. Трофимова Н.А. Роль экономических и социальных факторов в эффективной деятельности фирм// В книге: Системное моделирование социально-экономических процессов. Международная научная школа-семинар имени академика С.С. Шаталина. ТРУДЫ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА 30 сентября - 6 октября 2016 г., г. Санкт-Петербург. С. 267 – 271.

3. Пришляк Е.А., Радько С.Г. Исследование факторов, влияющих на формирование человеческого капитала в Российской Федерации // Управление персоналом. – 2018. - № 8 (2) – С. 94-105

4. Акимов А.А., Полищук С.В., Григорьев С.М. Формирование правосознания молодых специалистов оборонно-промышленного комплекса в период инфодемии // Человеческий капитал. – 2020. - № 9 (141) – С. 224-231

5. Маркеры фейка в медиатекстах. Воронеж, 2020. URL: http://sterninia.ru/files/757/4_Izbrannye_nauchnye_publicacii/Psiholingvistika/Markery_fejka.pdf

6. Lazer DMJ, Baum MA, Benkler Y, Berinsky AJ, Greenhill KM, Menczer F, et al. The science of fake news. Science 2018 Dec 09;359(6380):1094-1096

7. Chen Y, Chen Y, Yang K, Lai F, Huang C, Chen Y, Tu Y. The Prevalence and Impact of Fake News on COVID-19 Vaccination in Taiwan: Retrospective Study of Digital Media. Journal of Medical Internet Research, Vol 24, No 4 (2022).